

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N° 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК:616.5-618.5-005.1-0721

Нигматова Гулнара Максудовна
Ташкентская Медицинская Академия
Ташкент, Узбекистан

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

For citation: Nigmatova Gulnara Maksudovna, Clinical and laboratory assessment of the state of fetal membranes in mission of pregnancy of infectious genesis, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 224-229

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318869>

АННОТАЦИЯ

У беременных с привычным невынашиванием инфекционного генеза в околоплодных водах отмечается достоверное снижение уровня глюкозы и креатинина, отражающее степень зрелости плода и его инфицированность; повышение уровня белка, определяющее степень деструкции и инфицированность плода; увеличение содержания среднемолекулярных пептидов, малоновой деальдегида, свободного оксипролина и гексоз в гликозаминогликанах, указывающие на наличие дистрофических процессов, структурных изменений коллагеновых структур в фетоплацентарной системе и риск формирования инфарктов, определяя раннее излитие околоплодных вод и потерю беременности.

Ключевые слова: привычное невынашивание, околоплодные воды, фетоплацентарная система, креатинин, глюкоза, среднемолекулярные пептиды, перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, свободный оксипролин, гексозы в гликозаминогликанах.

Nigmatova Gulnara Maksudovna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS

ABSTRACT

Reliable decreasing of amniotic fluid glucose and creatinine in pregnant women with infections conditioned habitual non-carrying of pregnancy was observed. Decreased level of abovementioned data defines degree of fetus contamination and destruction, increased amount of mean molecular mass proteins, malonic aldehyde, free oxyproline and gexoses in glycoseaminoglicanes which are shows presence of dystrophic processes, structural changes of collagenous structures of fetoplacental system and risk of infarcts formation, which provides early discharge of amniotic fluid and lost of pregnancy.

Key words: recurrent miscarriage, amniotic fluid, fetoplacental system, creatinine, glucose, medium molecular weight peptides, lipid peroxidation, malondialdehyde, free hydroxyproline, hexoses in glycosaminoglycans.

Nigmatova Gulnora Maqsudovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

ИНФЕКЦИОН ГЕНЕЗЛИ ОДАТИЙ ТУШИШ БО'ЛГАН HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Amniotik suyuqlikda yuqumli genezning odatiy tushishi bo'lgan homilador ayollarda glyukoza va kreatinin darajasida sezilarli pasayish kuzatiladi, bu homilaning etuklik darajasini va uning infektsiyasini aks ettiradi; xomilaning yo'q qilish va infektsiya darajasini belgilaydigan protein darajasining oshishi; glikozaminoglikanlarda o'rta molekulyar og'irlikdagi peptidlar, malonik degid, erkin gidroksiprolin va geksozlar miqdorining ko'payishi, distrofik jarayonlarning mavjudligini, fetoplacental tizimdagi kollagen tuzilmalarining tarkibiy o'zgarishlarini va infarkt xavfini ko'rsatadi, amniotik suyuqlikning erta yorilishini aniqlaydi. va homiladorlikning nobud bulishi.

Kalit so'zlar: takroriy abort, amniotik suyuqlik, fetoplental tizim, kreatinin, glyukoza, o'rta molekulyar og'irlikdagi peptidlar, lipid peroksidatsiyasi, malondialdegid, erkin gidroksiprolin, glikozaminoglikanlardagi geksozlar.

Одной из актуальных проблем в современном акушерстве является невынашивание беременности. Частота невынашивания в различных странах составляет 5-30% и не имеет тенденции к снижению. В регионах Республики Узбекистан колеблется в широких пределах и в среднем составляет 9,3% [6,7].

Невынашивание беременности является острой социальной и медицинской проблемой, отрицательно влияет на здоровье, репродуктивную функцию, трудовую и общественную деятельность женщины, сказывается на семейно-брачных отношениях [1,4].

Невынашивание беременности – это многофакторное состояние гестационного периода. По данным литературы, в патогенезе его играют роль иммунные механизмы и нарушения гемостаза, около 25% –эндокринные факторы, 20% –анатомические факторы, хромосомные и другие генетические нарушения [2,5].

В последнее десятилетие на фоне ухудшения экологической ситуации в стране и в мире, урбанизации, увеличения числа иммунодефицитных состояний и стрессов в генезе невынашивания все большее значение приобретают бактериальные и вирусные инфекции и связанные с персистенцией возбудителя осложнения в основных системах организма.

Этиологические факторы и патогенетические механизмы невынашивания беременности видоизменяются в соответствии с изменениями окружающей среды и условий существования человека [3,8].

В литературе последних лет появились сообщения о роли нарушений плодных оболочек в развитии невынашивания беременности, которые выполняют строго определенную функцию и, соответственно, отличается по своему строению, биохимическому составу и расположению [9,10].

В связи с вышеуказанным **целью** нашего исследования явилось выяснение роли инфекции при разрыве плодных оболочек у женщин с привычным невынашиванием беременности.

Материал и методы исследования. Нами обследована 201 беременная, из них 121 беременная с привычным невынашиванием и преждевременными родами сроком от 18 до 34 недель (основная группа) на фоне инфекции и 80 женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям (группа сравнения).

Сбор материала произведен во время прерывания беременности. Критериями отбора пациенток в настоящее исследование явились наличие в анамнезе 2 и более самопроизвольных прерываний беременности на фоне инфекции.

В околоплодных водах (ОВ) определяли содержание общего белка биуретовым методом (1982), уровень олигопептидов по методу Н.И. Габриэлян и соавт. (1984), содержание гекозов и гекозаминов, количество свободного оксипролина по методу П.Н. Шараева (1981) и содержание малонового диальдегида (МДА) по методу Л.И. Андреева и соавт. (1989).

Морфологические и биохимические исследования проведены совместно с ЦНИЛ ТМА.

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст обследованных женщин основной группы находился в пределах от 21 до 30 лет, в группе сравнения преобладали женщины в возрасте 21-25 лет (60%).

У женщин с привычным невынашиванием выявляются ЦМВ – 63,6%, ВПГ – 52,9%, что в 6,4 и 5,3 раза чаще, чем у беременных группы сравнения. Несколько в меньшей степени выявлялись хламидии (27,3%), уреаплазма (12,4%) и микоплазмы (5%). Довольно часто выявлялись ассоциаты этих инфекций, особенно ЦМВ с ВПГ или хламидиями.

Анализируя, исходы предыдущей беременностей у женщин с привычным невынашиванием выявлено, что на одну обследованную женщину приходилось 4 беременностей, тогда как в группе сравнения данный показатель был в 1,54 раза меньше и составил 2,6 беременностей. В основной группе из 484 беременностей закончились родами только 144 (29,7%), что в 3,17 раза реже, чем в группе сравнения. При этом преждевременные роды произошли в 76 случаях (15,7%), срочные – в 68 (14,1%), что в 6 раза реже, чем в группе сравнения. В основной группе

самопроизвольный выкидыш произошел в 198 (40,9%) случаях, неразвивающаяся беременность – в 129 (26,7%) случаях, аборт по медицинским показаниям был произведен в 13 (2,7%) случаях.

Самопроизвольный выкидыш до 5-6 недель отмечен в 11%, в сроки 7-12 недель – в 11,9% случаях, в сроки 13-20 недель – в 21,4% и в сроки 21-27 недель – в 16,2% случаях. Неразвивающаяся беременность имела место максимально до 12 недель (в 33% случаях), в 6,4% случаях наблюдалась в сроки 13-27 недель.

В основной группе среди 144 сохранившихся беременностей в 76 (52,8%) случаях беременность заканчивалась преждевременными родами: в 10,4% - в сроки 22-27 недель, в 17,4% - в сроки 28-30 недель, в 14,6% - в сроки 31-33 недель и в 20,8% случаях – в сроки 34-36 недель.

Всего перинатальная смертность составила 52,8%. Из них при преждевременных родах перинатальная смертность составила 50%, что в 18 раз чаще, чем при срочных родах (2,8%). При этом антенатальная, перинатальная и постнатальная смертность составила 18; 4,2 и 30,6%, соответственно общей перинатальной смертности.

По анамнестическим данным установлено, что в 72 (50%) случаях отмечена преэклампсия различной степени тяжести и эклампсия. При этом преэклампсия легкой степени отмечалась в 43 (29,9%) случаях, преэклампсия тяжелой степени – в 27 (18,7%) случаях, эклампсия – в 2 (1,4%) случаях. ПОНРП отмечена в 23 (16%) случаях, что в 3,2 раза чаще, чем в контрольной группе, а гипотрофия плода различной степени выраженности отмечена в 64 (44,4%) случаях.

При поступлении в стационар тяжесть состояния наблюдаемых нами женщин была обусловлена степенью выраженности инфекционного процесса и сопутствующей соматической патологией. Развитие невынашивания беременности инфекционно-воспалительной этиологии было диагностировано в сроки гестации от 18 до 34 недель. Так, 38 (31,4%) женщин поступили в стационар при сроке 18-22 нед., 32 (26,4%) – 23-26 недель, 34 (28,1%) – 27-30 недель и 17 (14%) – 31-34 недель.

Анализ особенностей течения настоящей беременности у обследованных женщин показал развитие угрожающего раннего выкидыша у 54 (44,6%), угрожающего позднего выкидыша у 33 (27,3%) и преждевременных родов у 34 (28,1%) беременных.

У 67 (56,4%) женщин отмечен ранний токсикоз. Во время беременности ОРВИ перенесли 98 (81%) женщин, обострение варикозной болезни, заболеваний желудочно-кишечного тракта и хронический пиелонефрит перенесли 81; 9,9; 30,5 и 35,5% беременных, соответственно. Анемия различной степени выраженности отмечена у 112 (92,6%) беременных. Из них анемия I-ой степени отмечена у 94 (77,7%), II-ой степени – у 18 (14,9%) обследованных. Кроме того, у 74 (61,2%) беременных основной группы обнаружено сочетание более 2-х заболеваний.

Во время настоящей беременности развились многоводие (42,1%), хроническая внутриутробная гипоксия плода (25,8%), ЗВУР (52,1%).

При оценке чистоты влагалища у обследованных беременных нормоциноз не выявлен в основной и отмечен у 10% беременных группы сравнения. Промежуточный тип микробиоценоза выявлен лишь у 20,7% беременных основной, что в 4,1 раза реже, чем в группе сравнения. У каждой второй беременной основной группы был установлен бактериальный вагиноз (47,1%), что в 9,4 раза чаще, чем в группе сравнения. Полимикробная картина мазка с высоким содержанием лейкоцитов, макрофагов и выраженного фагоцитоза обнаруживалась у каждой третьей женщины с привычным невынашиванием.

Среди инфекций, передающихся половым путем, в основном, преобладали ЦМВ и ВПГ (63,6 и 52,9%, соответственно). У каждой 4-й женщины выявлялся хламидиоз, уреаплазмоз и микоплазмоз выявлялись редко.

У беременных с невынашиванием часто выявлялись микст-инфекций. Сочетание 4-5 инфекций отмечено у 8 (6,6%) обследованных женщин. Наиболее часто высевались сочетание ЦМВ+ВПГ (25,6%), ЦМВ+хламидии (14%), ВПГ+хламидии

(8,3%). Лишь у 30 обследованных (25,8%) беременных выявлены моноинфекции в виде ЦВМ (14%), ВПГ (9,9%) и хламидиоза (0,8%).

Клинико-экспериментальными исследованиями нами установлена роль морфо-функциональных особенностей амниона и фетальной части плаценты в синтезе амниотической жидкости. Ввиду этого морфологическое изучение амниона, гладкого хориона и децидуальной ткани плаценты чрезвычайно важно для выяснения сущности развития патологических процессов, происходящих в них при угрозе невынашивания беременности, в случаях преждевременного разрыва плодных оболочек и развитии явлений воспаления.

У группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, плодные оболочки варьировали по толщине, в основном из-за размеров компактного слоя, хориальной и децидуальной оболочек. Поскольку по краям плацентарного диска часть основной децидуальной оболочки на границе гладкого и ворсинчатого хориона в процессе развития плаценты у женщин с физиологическим течением беременности не разрушалась, она плотно прирастала к хориону, образуя замыкающую пластинку, препятствуя, тем самым излиянию крови из лакун плаценты. В ряде случаев децидуальная оболочка состояла всего из 1-2 рядов децидуальных клеток и редко расположенных капилляров. Участками она содержала эктазированные эндометриальные железы, ввиду чего толщина плодной оболочки возрастала.

Амниональная оболочка неплацентарного амниона была представлена однорядным низкоцилиндрической формы или уплощенным эпителием в виде волнистой линии, иногда с образованием выпячиваний в область околоплодного пространства. Амниональный эпителий состоял из отдельных клеток, под ним располагался тонкий базальный слой – базальная мембрана, переходящая в компактное вещество, представленное в виде различного по толщине гомогенного пространства. Под ним располагался слой рыхлой соединительной ткани и периферического цитотрофобласта кубической формы, состоящего из плотного ряда полиморноядерных клеток с эозинофильной цитоплазмой, часть его обладала светлой цитоплазмой и содержала вакуоли. В его составе просматривались небольшие прослойки фибриноида, расположенные небольшими группами, атрофичные ворсины.

Компактный соединительнотканый слой амниона был представлен соединительной тканью, слоем фибробластов и клеточных элементов, расположенных между пучками коллагеновых и ретикулярных волокон, а также губчатым слоем, волокна которого продолжались в соединительную ткань хориона. Известно, что при наличии инфекции снижаются функции плаценты (дыхательная, питательная, выделительная, защитная, гормональная), что приводит к гипоксии, внутриутробной задержке роста плода, патологии оводненности (много- и маловодие).

У женщин с признаками многоводия и преждевременным излитием околоплодных вод в виду рыхлой структуры соединительной ткани компактного слоя амниотическая оболочка иногда полностью отслаивалась, образуя в результате этого амниохориональные пространства, содержащие прослойки фибриноида. Наблюдалось увеличение степени вакуолизации клеток цитотрофобласта, по сравнению с контролем, и возрастание размеров некоторых из них. Выявлялись участки увеличения выростов амниотической оболочки в околоплодное пространство и гипертрофия амниодитов.

В группе женщин с маловодием основными морфологическими признаками были воспалительные изменения в

амнионе и хорионе. У женщин с гематогенным инфицированием через кровеносные сосуды эндометрия, в плодных оболочках в основном преобладали явления децидуита, villuzита с отложением фибриноидных масс а также участки деструктивных изменений с отторжением амнионального эпителия, увеличением отчетно-дистрофических явлений в компактном и подлежащем хориальном слое с наличием кровоизлияний.

Результаты исследования морфологического строения плодных оболочек и плаценты (амниона, хориона, децидуальной оболочки) показали их взаимосвязь с функциональными особенностями каждого из изучаемых отделов плаценты. При невынашивании беременности инфекционного генеза развиваются хориоамнионит,

отек компактного слоя, очаговый децидуит, некроз и гибель части амниоцитов и ряда децидуальных клеток, совпадающие с уменьшением содержания околоплодных вод. Гипертрофия и

утолщение компактного слоя плодных оболочек, возрастание количества вакуолизированных форм цитотрофобласта совпадает с увеличением объема околоплодных вод.

Известно, что плодные оболочки содержат в своем составе различные формы коллагена. Являясь фибриллярным белком, он создает прочность каркаса, упругость и гибкость этих тканей. Под воздействием различных факторов содержание связанного с коллагеном оксипролина резко снижается и возрастает его свободная форма, что приводит к потере эластичности коллагеновых волокон.

Проведенные в этом плане исследования показали, что у группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, содержание свободного оксипролина в околоплодных водах составляет $0,438 \pm 0,021$ мкмоль/мл. Это связано с постоянным обновлением коллагеновых волокон. У беременных с привычным невынашиванием на фоне инфекции содержание его прогрессивно возрастает в зависимости от срока гестации, составляя $0,573 \pm 0,028$; $0,613 \pm 0,044$ и $0,628 \pm 0,042$ мкмоль/мл. Изучаемый показатель превышает значения группы сравнения в 1,31 ($P < 0,05$); 1,4 ($P < 0,01$) и 1,43 ($P < 0,01$) раза.

Исследование уровня свободного оксипролина в плодных оболочках беременных с привычным невынашиванием показало резкое его увеличение у беременных с ранними выкидышами в 2,73 раза ($0,202 \pm 0,019$ мкмоль/мг белка) ($P < 0,001$) относительно значений группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям. В то же время у беременных с поздними выкидышами и преждевременными родами уровень свободного оксипролина превышал соответствующие значения группы сравнения лишь в 1,84 ($0,136 \pm 0,015$ мкмоль/мг белка) и 1,86 раза ($0,138 \pm 0,013$ мкмоль/мг белка) ($P < 0,01$) соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о повышенной деградации структур коллагена и вымывание его в биосреду, в частности в амниотическую жидкость.

О наличии склеротических изменений в плаценте свидетельствуют высокие значения свободного оксипролина, выраженность которых зависела от срока гестации. Так, данный

показатель статистически значимо возрастал в 1,78; 2,14 и 2,29 раза соответственно у беременных с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами ($0,255 \pm 0,029$, $0,306 \pm 0,024$ и $0,328 \pm 0,034$ мкмоль/мг белка).

Одним из показателей качества плодных оболочек являются гликозаминогликаны. Они составляют основу межклеточного матрикса и играют важную роль в целостности структурных компонентов клетки. В последние годы возрос интерес исследователей к изучению содержания гексоз в гликозаминогликанах (Г-ГАГ). В околоплодных водах женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, их содержится $0,023 \pm 0,003$ мкмоль/мл. У беременных с привычным невынашиванием содержание Г-ГАГ возрастает, составляя $0,047 \pm 0,004$; $0,049 \pm 0,004$ и $0,058 \pm 0,005$ мкмоль/мл, что превышает величины группы сравнения в 2,04 ($P < 0,001$); 2,13 ($P < 0,001$) и 2,52 ($P < 0,001$) раза соответственно срокам гестации. Наибольшее увеличение было характерно для беременных с преждевременными родами.

В плодных оболочках и гомогенате плаценты данный показатель достоверно снижался. Так, содержание Г-ГАГ в плодных оболочках достоверно снижалось, более выражено у беременных с ранними выкидышами. Так, содержание гексоз в гликозаминогликанах было в 1,64 ($0,108 \pm 0,006$ мкмоль/мл); 1,55 ($0,114 \pm 0,015$ мкмоль/мл) и 1,46 раза ($0,121 \pm 0,014$ мкмоль/мл) ниже, чем у группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, соответственно срокам гестации.

Вместе с тем нами также выявлено снижение уровня Г-ГАГ в гомогенате плацент, особенно у беременных с ранними выкидышами. Так, его значения были достоверно ниже в 2,4; 1,85 и 1,58 раза соответственно у беременных с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами; и составили $0,084 \pm 0,007$, $0,109 \pm 0,017$ и $0,128 \pm 0,011$ мкмоль/мг белка. На наш

взгляд, это связано с расщеплением гликопротеиновых комплексов и выходом их компонентов в биологические жидкости.

Как известно, накопление лизофосфатидов связано с увеличением активности фосфолипаз, щелочной фосфатазы и проницаемости клеточных мембран, при этом происходит активация процессов перекисного окисления липидов. Уровень

МДА в околоплодных водах беременных с ранним и поздним выкидышами, а также при преждевременных родах статистически значимо возрастает в 2,55; 3,55 и 4,58 раза, относительно значений группы сравнения и составляет 0,171; 0,238 и 0,307 нмоль/мл. Как видно из приведенных данных, содержание МДА прогрессивно возрастает по мере увеличения срока гестации.

Таблица 1

Некоторые показатели плаценты у беременных с привычным невынашиванием

Показатели	Контрольная, n=20	Ранний выкидыш, n=38	Поздний выкидыш, n=32	Преждевременные роды, n=51
МДА, нмоль/мг белка	0,110±0,007	0,271±0,012*	0,243±0,018*	0,314±0,027*
Оксипролин свободный, мкмоль/мг белка	0,143±0,011	0,255±0,029*	0,306±0,024*	0,328±0,034*
Оксипролин связанный, мкмоль/мг белка	0,737±0,054	0,277±0,018*	0,346±0,022*	0,371±0,027*
Г-ГАГ, мкмоль/мг белка	0,202±0,023	0,084±0,007*	0,109±0,017*	0,128±0,011*

Примечание: * - различия между показателями женщин с физиологическим течением беременности и невынашиванием ($P < 0,001$).

Анализ некоторых биохимических показателей плодных оболочек у беременных с привычным невынашиванием показал статистически значимое увеличение уровня МДА в 3,07 (0,132 нмоль/л); 2,93 (0,126 нмоль/л) и 3,02 (0,130 нмоль/л) раза относительно значений группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, соответственно у женщин с ранним и поздним выкидышем, а также преждевременными родами. Причем, нами не выявлено существенных различий в уровне МДА в зависимости от срока гестации.

Также нами выявлено, что содержание МДА в гомогенате плаценты с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами статистически значимо возрастало в

2,46; 2,21 и 2,85 раза соответственно, относительно значений у группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, и составило 0,271, 0,243, 0,314 нмоль/мг белка. Причем, наибольшие изменения нами были отмечены у беременных с ранними выкидышами и преждевременными родами.

Уровень МДА в околоплодных водах беременных с ранним и поздним выкидышами, а также при преждевременных родах статистически значимо возрастает в 2,55; 3,55 и 4,58 раза, относительно значений группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, и составляет 0,171; 0,238; 0,307 нмоль/мл соответственно.

Таблица 2

Некоторые показатели плодных оболочек у беременных с привычным невынашиванием

Показатели	Контрольная, n=20	Ранний выкидыш, n=38	Поздний выкидыш, n=32	Преждевременные роды, n=51
МДА, нмоль/мг белка	0,043±0,004	0,132±0,014*	0,126±0,007*	0,130±0,012*
Оксипролин свободный, мкмоль/мг белка	0,074±0,006	0,202±0,019*	0,136±0,015*	0,138±0,013*
Оксипролин связанный, мкмоль/мг белка	0,473±0,035	0,179±0,016*	0,234±0,021*	0,238±0,020*
Г-ГАГ, мкмоль/мг белка	0,177±0,022	0,108±0,006*	0,114±0,015*	0,121±0,014*

Примечание: * - различия между показателями женщин с физиологическим течением беременности и невынашиванием ($P < 0,001$).

Значит, у женщин с привычным невынашиванием инфекционного генеза усиление процессов перекисного окисления липидов в системе амниотической жидкости - плодные оболочки - плацента приводит к распаду гликопротеинов и коллагена в плодных оболочках и плаценте, способствующие прерыванию беременности.

Сравнительный анализ наличия и частоты встречаемости клеток плода и амниона в околоплодных водах у беременных с привычным невынашиванием в наших исследованиях показал взаимосвязь их со сроками гестации, внутриутробного инфицирования и страдания плода.

В наших исследованиях анализ общего белка в амниотической жидкости беременных с ранним выкидышем показал увеличение его содержания в 1,2 раза относительно значений у группы женщин, беременность которых прервана по медицинским показаниям, (33,78±2,68 г/л). У беременных с поздними выкидышами содержание общего белка в околоплодных водах превышало показания группы сравнения в 1,47 раза (41,34±3,12

г/л) ($P < 0,01$), а у беременных с преждевременными родами – в 1,61 раза (45,33±3,07 г/л) ($P < 0,01$).

Наряду с этим возрастало содержание свободного оксипролина и Г-ГАГ, что указывает на наличие изменений коллагеновых структур в ФПС и риск формирования инфарктов, определяя раннее излитие околоплодных вод. У беременных с привычным невынашиванием содержание свободного оксипролина в АЖ прогрессивно возрастало в зависимости от срока гестации, составляя 0,573±0,028; 0,613±0,044 и 0,628±0,042 мкмоль/мл.

У обследованного нами контингента беременных содержание Г-ГАГ в АЖ возрастает, составляя 0,047±0,004; 0,049±0,004 и 0,058±0,005 мкмоль/мл, что превышает величины группы сравнения в 2,04 ($P < 0,001$); 2,13 ($P < 0,001$) и 2,52 ($P < 0,001$) раза соответственно группам.

Вместе с этим у обследованных нами женщин выявлены изменения прозрачности и клеточного состава АЖ, отражающие инфицированность, гипоксию и гипотрофию плода; снижение уровня глюкозы (7,98±0,83, 8,33±0,74, 7,64±0,67 мг%) и креатинина

(34,56±3,51, 56,12±4,33, 87,98±7,34 мкмоль/л), отражающие степень зрелости плода и его инфицированность.

Являясь продуктами частичного протеолиза, СМП оказывают цитотоксическое действие как на плод, так и на материнский организм. Так в наших исследованиях, у женщин с ранними выкидышами уровень СМП в околоплодных водах возрастает достоверно в 1,34 раза (0,313±0,008 усл.ед), с поздними выкидышами – в 1,82 раза (0,427±0,023 усл.ед) (P<0,001), с преждевременными родами – в 2,47 (P<0,001) раза (0,578±0,033 усл.ед), соответственно по сравнению с показателями группы сравнения.

Выраженность биохимических показателей и цитологического характера амниотической жидкости на фоне инфекции зависит от срока невынашивания беременности. Изменения биохимического профиля околоплодных вод свидетельствуют о нарушениях в ФПС и наличии воспалительно-деструктивных изменений в ней.

Выводы:

1. Полученные в результате наших исследований данные показывают необходимость исследования некоторых биохимических параметров системы амниотической жидкости - плодные оболочки - плацента у женщин с привычным невынашиванием инфекционного генеза для прогнозирования преждевременного разрыва плодных оболочек, приводящих к

потере плода. Таким образом, ведущая роль в развитии невынашивания беременности и преждевременному разрыву плодных оболочек на фоне инфекции принадлежит воспалительным изменениям в децидуальной оболочке с развитием очагового некротического децидуита, отека компактного слоя амниона, гибели амниоцитов в плодных оболочках, а также отложением фибриноидного некроза как вокруг сосудов, так и на поверхности ворсин.

2. Выявленная интенсификация свободно-радикального окисления в системе амниотической жидкости - плодные оболочки - плацента и активация процессов протеолиза, характеризующихся высоким уровнем в околоплодных водах показателей СМП, приводит к идентичным (однонаправленным) изменениям структуры коллагена и гликозаминов в плодных оболочках и плаценте, способствуя прерыванию беременности.

3. У беременных с привычным невынашиванием беременности инфекционного генеза по параметрам биохимического состава амниотической жидкости можно косвенно судить о состоянии плодных оболочек. Снижение уровня глюкозы и креатинина, повышение уровня белка, увеличение содержания СМП, МДА, свободного оксипролина и Г-ГАГ в околоплодных водах указывают на наличие дистрофических процессов, структурных изменений коллагеновых структур в плодных оболочках, определяя раннее излитие околоплодных вод.

Использованная литература:

1. Абдуллаева М.А. Профилактика внутриутробной инфекции плода у беременных с хламидийно-уреаплазменной инфекцией//Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья -2018.- №1. -С.12-14
2. Буданов П.В. Актуальные проблемы лечения беременных с рецидивирующей хламидийной инфекцией// Лечащий врач. - 2017. - №10. - С.78-80
3. Долгушина Н., Макацария А. Ведение беременности и родов у больных с вирусными инфекциями // Лечащий врач. - 2017. - № 8. - С. 2-3
4. Заплатников А. Л., Коровина Н. А., Корнева М. Ю., Чебуркин А. В. Внутриутробные инфекции: диагностика, лечение, профилактика // Ж. Лечащий врач. - 2015. - № 8. - С. 54-62
5. Линде В. А., Романова О. А., Лебедева Н. Е. О причинах самопроизвольного прерывания беременности в 1 триместре// Проблемы репродукции: научно-практический журнал. - 2019. – Т. 15.- № 2. - С. 87-89
6. Нигматова Г.М. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА - Материалы 70 юбилейной научно-практической конференции с международным участием - Душанбе – 2022 –Т.2 – с. 182-183
7. Нигматова Г.М. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ – Новый день в медицине - 4 (54) – 2023 -С.33-36
8. Осипова З. А., Мурина Е. А., Скрипченко Н. В., Аксенов О. А. Возможности диагностики инфекционного процесса при внутриутробном инфицировании герпетическими вирусами //Ж. Детские инфекции. - 2017. - Т 6.- № 3. - С. 69-72
9. Прилепская, В. Н., Фофанова И.Ю. Микоплазменная инфекция и беременность// Акушерство и гинекология.- 2017. - № 4. - С. 5-8
10. Сидорова И. С., Макаров И.О., Воеводин С.М. Диагностика и лечение внутриутробной инфекции в различные периоды беременности // Акушерство и гинекология. - 2014. - № 2. -С.40-45

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000